

Т.П. Самохвалова

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР,

А.К. Керимбеков, О.К. Таирова

Кыргызско-Российский Славянский университет

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ В МОДЕЛИ УПРАВЛЯЕМОГО ПРОЦЕССА

Построен алгоритм приближенно-оптимального синтезирующего управления для линейной системы с сосредоточенными параметрами с последствием. Моделью процесса является интегро-дифференциальное уравнение типа V. Volterra. Алгоритм основан на методе динамического программирования Р. Беллмана.

Ключевые слова: оптимальное управление; обратная связь; динамическое программирование; интегро-дифференциальное уравнение.

Введение. Математические модели с интегро-дифференциальными уравнениями рассматривались в работах [1–4 и др.], в теории упругости при наличии последствия, в расчетах механических, электромагнитных и тепловых процессов, в биологии и экологии. Задачи оптимального управления с интегро-дифференциальными моделями были сформулированы в работах [5–7 и др.]. Численная реализация разработанных алгоритмов управления с моделями в частных производных была затруднена, применялись методы конечно-разностной аппроксимации. Метод прямых позволяет получить модели в обыкновенных производных, но их размерность также приводит к вычислительным трудностям.

1. Постановка задачи

В данной работе рассмотрена задача оптимального управления с одномерной моделью в обыкновенных производных

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + \lambda \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in [0; T]. \quad (1)$$

Здесь A, B, λ, x_0, T – заданные постоянные; $G(t, \tau) \in C(D)$, $D = [0; T] \times [0; T]$ – заданная функция; $u(t)$ – управление из множества U допустимых управлений.

Введем минимизируемый критерий качества

$$J = \gamma_1 \int_0^T \left[Qx^2(t) + \lambda Q_1 \left(\int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \right)^2 \right] dt + \\ + \gamma_2 \left[Fx^2(T) + \lambda F_1 \left(\int_0^T G(T, \tau)x(\tau)d\tau \right)^2 \right] + \beta \int_0^T u^2(t)dt. \quad (2)$$

Здесь $\gamma_1, \gamma_2 \geq 0, \beta > 0, Q, Q_1, F, F_1$ – заданные постоянные.

Задача. Найти управление с обратной связью $u^0(t, x(t)) \in U$ и решение $x(t)$ уравнения (1), которые минимизируют критерий качества (2).

Будем использовать следующие обозначения для интегрального слагаемого в (1) и его производной Фреше [10]:

$$(G, x) = \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau = y_1(x), \quad \frac{d}{dx} y_1(x) = \int_0^t G(t, \tau)d\tau = v(t). \quad (3)$$

Повторяя известную процедуру вывода уравнения Беллмана [8] и введенные обозначения (3), найдём следующее уравнение Беллмана для задачи (1), (2):

$$-\frac{\partial S}{\partial t} = \gamma_1 Qx^2(t) + \lambda \gamma_1 Q_1(G, x)^2 + Ax \frac{\partial S}{\partial x} + \lambda(G, x) \frac{\partial S}{\partial x} - \frac{B^2}{4\beta} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 \quad (4)$$

с дополнительным условием

$$S(T, x) = \gamma_2 Fx^2(T) + \lambda \gamma_2 F_1(G, x) \Big|_{t=T}. \quad (5)$$

Оптимальное управление находим по известной формуле [8, 9]

$$u^0(t, x(t)) = -\frac{B}{2\beta} \frac{\partial S(t, x(t))}{\partial x}. \quad (6)$$

В данной работе предложено развитие метода динамического программирования Р. Беллмана [8] для интегро-дифференциальной модели (1) и критерия (2).

Решение $S(t, x)$ уравнения Беллмана (4) для модели (1) и критерия (2) ищем в виде формы второго порядка относительно $x(t)$:

$$S(t, x(t)) = K(t)x^2(t) + \lambda K_1(t)y_1^2(x) + \lambda K_2(t)x(t)y_1(x). \quad (7)$$

Из (7), используя обозначения (3), формулу вычисления производной Фреше [10] и формулу Ньютона-Лейбница дифференцирования по параметру, получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial t} = & \frac{d}{dt} K(t) \cdot x^2(t) + \lambda \frac{d}{dt} K_1(t) y_1(x)^2 + 2\lambda K_1(t) \left(\int_0^t \frac{\partial}{\partial t} G(t, \tau)x d\tau \right) y_1(x) + \\ & + 2\lambda K_1(t)G(t, t)x(t)y_1(x) + \lambda \frac{d}{dt} K_2(t)xy_1(x) + \lambda K_2(t) \left(\int_0^t \frac{\partial}{\partial t} xG(t, \tau)d\tau \right) x + \\ & + \lambda K_2(t)G(t, t)x^2(t), \quad (8) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 2K(t)x(t) + 2\lambda K_1(t) \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \int_0^t G(t, \tau)d\tau + \lambda K_2(t)y_1(x) + \lambda K_2(t)x(t) \int_0^t G(t, \tau)d\tau. \quad (9)$$

2. Вывод вспомогательных уравнений

Операторы $x^2(t)$, $(y_1(x))^2$, $x(t)y_1(x)$ являются линейно независимыми. Определитель Вронского $W(x)$, выраженный через производную Фреше (3) [10], равен

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^2(t) & \left(\int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \right)^2 & x(t) \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \\ 2x(t) & 2 \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \int_0^t G(t, \tau)d\tau & \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau + x(t) \int_0^t G(t, \tau)d\tau \\ 2 & 2 \left(\int_0^t G(t, \tau)d\tau \right)^2 & 2 \int_0^t G(t, \tau)d\tau \end{vmatrix}.$$

Выведем уравнения относительно вспомогательных функций $K(t)$, $K_1(t)$, $K_2(t)$.

Средствами пакета Maple из (4), учитывая (7–9), получим уравнение Беллмана, выраженное через вспомогательные функции.

Группируем в уравнении Беллмана коэффициенты при $x^2(t)$, $(y_1(x))^2$, $x(t)y_1(x)$. После преобразований получим вспомогательные уравнения Риккати относительно $K(t)$, $K_1(t)$, $K_2(t)$.

Вспомогательное уравнение относительно $K(t)$ имеет вид

$$-\frac{dK(t)}{dt} = -\frac{B^2 K(t) \lambda K_2(t) v(t)}{\beta} - \frac{B^2 K^2(t)}{\beta} - \frac{1}{4} \frac{B^2 \lambda^2 K_2^2(t) v^2(t)}{\beta} + \gamma_1 Q + \lambda K_2(t) v(t) + 2AK(t), \quad K(T) = \gamma_2 F. \quad (10)$$

Если $\lambda = 0$, из (10) получаем классическое уравнение относительно $K(t)$ [8, 9].

Вспомогательные уравнения относительно $K_1(t)$, $K_2(t)$ имеют вид

$$-\frac{dK_1(t)}{dt} = -\frac{B^2}{4\beta} \lambda K_2^2(t) + \lambda K_2(t) - \frac{B^2}{\beta} \lambda K_1^2(t) v^2(t) + 2\lambda K_1(t) v(t) - \frac{B^2}{\beta} \lambda K_1(t) v(t) K_2(t) + \gamma_1 Q_1, \quad K_1(T) = \lambda \gamma_2 F_1; \quad (11)$$

$$-\frac{dK_2(t)}{dt} = 2K_1(t)G(t, t) - \frac{B^2}{2\beta} \lambda K_2^2(t) v(t) + AK_2(t) + 2K(t) - \frac{B^2}{\beta} K(t)K_2(t) + \lambda K(t)v(t) - \frac{B^2}{\beta} \lambda K_1(t)K_2(t)v^2(t) - \frac{2B^2}{\beta} K(t)K_1(t)v(t) + 2AK_1(t)v(t), \quad K_2(T) = 0. \quad (12)$$

Уравнения системы (10)–(12) являются взаимосвязанными.

Для функции $G(t, \tau)$ введено ограничение

$$\frac{\partial}{\partial t} G(t, \tau) \equiv 0. \quad (13)$$

Учитывая (6), (7), (9), запишем формулу приближенного оптимального управления в виде

$$\tilde{u}^0(t, x(t)) = -\frac{B}{2\beta} \left(2K(t)x(t) + 2\lambda K_1(t) \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau \int_0^t G(t, \tau)d\tau + \lambda K_2(t) \int_0^t G(t, \tau)x(\tau)d\tau + \lambda K_2(t)x(t) \int_0^t G(t, \tau)d\tau \right). \quad (14)$$

Проверим применимость формулы (14) для управления процессом (1).

3. Пример моделирования

Составим модель некоторого процесса, описываемого уравнением вида (1). Для наглядности полагаем, что G – постоянная. Получаем уравнение

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + \lambda G \int_0^t x(\tau)d\tau - AT_{00} - \lambda G \int_0^t G d\tau + Bu(t), \quad x(0) = x_0. \quad (15)$$

Выполним моделирование поведения решения $x(t)$ уравнения (15).

Пусть $T_{00} = 0$, $B = 0$, тогда (15) приобретает вид

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + A\lambda G \int_0^t x(\tau) d\tau, \quad x(0) = x_0. \quad (16)$$

Строим графики (см. рис. 1, 2) решения задачи Коши (16) на интервале времени $[0; t_k]$ по схеме Эйлера 1-го порядка при следующих значениях параметров: $A = -1$, $x_0 = -2$, $T = 20$, $G(t, \tau) \equiv G = 1$, $\Delta t = T / 5000$.

Рисунок 1 – Траектория $x(t)$ при $\lambda = 0.01$

Рисунок 2 – Траектория $x(t)$ при $\lambda = 8$

Графики на рис. 1, 2 показывают, что при $\lambda = 0.01$ процесс (16) ведет себя как монотонный, при $\lambda = 8$ процесс (16) является колебательным.

4. Задача оптимального управления

Решим численно задачу оптимального управления по расчетным формулам. Модель управляемого процесса – уравнение (16), $T_{00} = 0$:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + A\lambda G \int_0^t x(\tau) d\tau + Bu(t), \quad x(0) = x_0. \quad (17)$$

При $\lambda = 0.5$, $B = 0$ получаем график функции $x(t)$, показанный на рис. 3.

Рисунок 3 – Траектория $x(t)$ при $\lambda = 0.5$ и нулевом управлении $u(t) \equiv 0$

Минимизируемый критерий качества имеет вид (2).

При решении уравнения Риккати (10)–(12) с заданными конечными условиями по схеме Эйлера первого порядка с параметрами $\lambda = 0,5$; $\beta = 0,5$ получены графики функций $K(t)$, $K_1(t)$, $K_2(t)$, приведены на рисунках 4–6.

Рисунок 4 – Вспомогательная функция $K(t)$

Рисунок 5 – Вспомогательная функция $K_1(t)$

Рисунок 6 – Вспомогательная функция $K_2(t)$

Вычисленные по (14), (17) функции $\tilde{u}^0(t)$, $x(t)$ приведены на рис. 7, 8.

Рисунок 7 – Управление $\tilde{u}^0(t)$, $\gamma_2 = 0$; $\beta = 0,5$; $\lambda = 0,5$

Рисунок 8 – Траектория $x(t)$ при управлении $\tilde{u}^0(t)$, $\gamma_2 = 0$; $\beta = 0,5$; $\lambda = 0,5$

Сравнение графиков на рис. 3, 8 показывает, что управление $\tilde{u}^0(t)$ значительно уменьшает время перехода траектории $x(t)$ к нулю.

Заключение

Построен алгоритм управления с обратной связью для процесса, описываемого одномерным линейным интегро-дифференциальным уравнением типа Вольтерра. Введены дополнительные вспомогательные функции Риккати. В рассмотренном примере свойства дополнительных функций совпадают со свойствами классических функций Риккати.

Выполненное компьютерное моделирование показало работоспособность предложенного алгоритма управления.

Литература

1. Розовский М.И. Приложение интегро-дифференциальных уравнений к некоторым динамическим задачам теории упругости при наличии последствия // ПММ, XI, 1947.
2. Розовский М.И. Интегро-дифференциальные уравнения и проблема учета влияния фактора времени при расчетах механических, электромагнитных и тепловых процессов // Изв. Днепр. горн. ин-та, XXI, 1952.
3. Быков Я.В. О некоторых задачах теории интегро-дифференциальных уравнений. Фрунзе: Кирг. гос. ун-т, 1957. 327 с.
4. Быков Я.В. О некоторых методах построения решений интегральных и интегро-дифференциальных уравнений. Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1961. – 109 с.
5. Егоров А.И. Об асимптотическом поведении решений системы интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра: дис. ... канд. физ.-мат. наук. Фрунзе: Кирг. гос. ун-т, 1955.
6. Абдикеримов Т., Евсеенко Т.П. О методе сеток для задачи оптимального управления процессом, описываемым интегро-дифференциальным уравнением // Материалы 2-й юбилейной межвузовской научной конференции по математике и механике, посвященной 20-летию Киргизского гос. университета.– Фрунзе:– Кирг. гос. ун-т, 1971. – С. 16–18.
7. Юниси М.К. Математические модели управления агроценозами и охраняемыми биологическими популяциями: дис. ... д-ра физ.-мат. наук. М.: ВЦ АН СССР, 1990. – 313 с.
8. Беллман Р. Динамическое программирование: пер. с англ. С.П. Чеботарёва. Под ред. А.М. Летова. М.: Мир, 1974. 205 с.
9. Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. М.: Наука, 1978. 552 с.
10. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. М.: Наука, 1965. – 520 с.